

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMINING IJODIY YO'NALTIRILGAN METODLARI ORQALI O'QUVCHILARDA KOMPETENSIYALAR SHAKLLANISHINING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Shovdirov Sunnat Aslanovich

**Navoiy davlat universiteti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"
kafedrası mudiri, p.f.f.d. (PhD)**

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada tasviriy san'at ta'limining ijodiy yo'naltirilgan metodlari orqali o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda ijodiy faoliyatni rag'batlantirish, estetik tafakkurni rivojlantirish va kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini takomillashtirishning samarali usullari tahlil qilingan. Shuningdek, Prezident qarorlari va ilmiy manbalarga tayanilgan holda tasviriy san'at darslarida kreativ metodlardan foydalanish imkoniyatlari ochib berilgan. Natijada, ijodiy yo'naltirilgan ta'lim orqali o'quvchilarda estetik did, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslangan.

KALIT SO'ZLAR: tasviriy san'at, ijodiy metodlar, kompetensiya, kreativ ta'lim, pedagogik innovatsiyalar, estetik tafakkur, amaliy ko'nikma.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Шовдиров Суннат Асланович

**Заведующий кафедрой «Изобразительное искусство и инженерная
графика» Навоийского государственного университета, канд. пед. наук
(PhD)**

АННОТАЦИЯ: В данной статье раскрываются теоретические и практические основы формирования компетенций учащихся через творчески ориентированные методы обучения изобразительному искусству. В исследовании проанализированы эффективные способы стимулирования творческой активности, развития эстетического мышления и совершенствования образовательного процесса на основе компетентностного подхода. Кроме того, на основе президентских постановлений и научных источников рассмотрены возможности применения креативных методов в преподавании изобразительного искусства. В результате научно обоснованы пути формирования у учащихся эстетического вкуса, самостоятельного мышления и практических навыков посредством творчески направленного обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изобразительное искусство, творческие методы, компетенция, креативное обучение, педагогические инновации, эстетическое мышление, практические навыки.

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING STUDENTS' COMPETENCIES THROUGH CREATIVELY ORIENTED METHODS OF TEACHING FINE ARTS

Shovdirov Sunnat Aslanovich

**Head of the Department of "Fine Arts and Engineering Graphics",
Navoi State University, PhD in Pedagogical Sciences**

ANNOTATION: This article explores the theoretical and practical foundations for developing students' competencies through creatively oriented methods of teaching fine arts. The study analyzes effective ways to stimulate creative activity, develop aesthetic thinking, and improve the educational process based on the competency-based approach. In addition, drawing on presidential decrees and scientific sources, the paper highlights the possibilities of using creative methods in fine arts education. As a result, it scientifically substantiates the development of students' aesthetic taste, independent thinking, and practical skills through creatively oriented learning.

KEYWORDS: fine arts, creative methods, competence, creative education, pedagogical innovations, aesthetic thinking, practical skills.

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash, ijodiy fikrlaydigan va zamonaviy dunyoqarashga ega yoshlarni voyaga yetkazish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, – "Yoshlarimizning bilim olish, kasb-hunar o'rganish, jahon standartlariga mos saviyada tarbiya topishi – mamlakatimiz kelajagining eng muhim kafolatidir"¹

Aytish joizki, tasviriy san'at ta'limi nafaqat estetik didni, balki ijodiy tafakkurni, mustaqil fikrlashni va amaldagi bilimlarni hayotda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu boisdan, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ijodiy yo'naltirilgan metodlar orqali o'quvchilarda kompetensiyalar shakllantirish muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Zero, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, "2022-2026 yillarda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" hamda "2020 yil 6 noyabrdagi PQ-4884-sonli qaror"da ta'lim jarayonida kreativ yondashuvlar, axborot texnologiyalari va innovatsion pedagogik metodlarni joriy etishga katta e'tibor qaratilgan.

Demak, ijodiy metodlar asosida tashkil etilgan tasviriy san'at darslari o'quvchilarning ichki qobiliyatlarini ochish, shaxsiy tajribasini boyitish, obrazli

¹ Sh.M. Mirziyoev, "Yangi O'zbekiston strategiyasi", T., 2021 y.

tafakkurni rivojlantirish va kasbiy yo‘nalishga qiziqishini kuchaytirishda muhim o‘rin tutadi. Bu jarayonda kompetensiyaviy yondashuv asosida “bilim-malakalar-qobiliyatlar” uyg‘unligini ta‘minlash ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ilmiy manbalar tahlili A. Sulaymonov, S. Abdirasilov, S. Shovdirov, B. Boymetov kabi olimlarimiz tasviriy san‘at ta‘limini ijodiy yo‘naltirilgan metodlar orqali takomillashtirish o‘quvchining faol pozitsiyasini kuchaytiradi, uning bilimni mustaqil egallash va baholash qobiliyatini shakllantiradi, degan fikrni tasdiqlaydi.

O‘rganiladigan mavzumizni maqsadi: – tasviriy san‘at ta‘limining ijodiy yo‘naltirilgan metodlari orqali o‘quvchilarda kompetensiyalar shakllanishining nazariy va amaliy asoslarini aniqlash, bu metodlarning ta‘lim jarayonidagi samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash.

O‘rganiladigan mavzumizning maqsadidan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Tasviriy san‘at ta‘limida kompetensiyaviy yondashuvning nazariy mohiyatini tahlil qilish;
2. Ijodiy yo‘naltirilgan metodlarning pedagogik va psixologik asoslarini o‘rganish;
3. Tasviriy san‘at fanini o‘qitish jarayonida ijodiy metodlardan foydalanishning ilmiy-nazariy modelini ishlab chiqish;
4. O‘quvchilarda estetik did, mustaqil fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda ijodiy metodlarning ta‘sirini tajriba-sinov asosida o‘rganish;
5. Olingan natijalar asosida tasviriy san‘at darslariga qo‘llash mumkin bo‘lgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tasviriy san‘at ta‘limida ijodiy yo‘naltirilgan metodlardan foydalanish va o‘quvchilarda kompetensiyalar shakllantirish masalasi so‘nggi yillarda milliy hamda xalqaro miqyosda keng o‘rganilmoqda.

O‘zbekistonlik olimlardan A. Sulaymonov, S. Abdirasilov, S. Shovdirov, B. Boymetov va boshqalar o‘z tadqiqotlarida tasviriy san‘at ta‘lim tizimini takomillashtirish, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish masalalariga e‘tibor qaratganlar. Ular ta‘limda innovatsion va kreativ metodlardan foydalanish o‘quvchilarning estetik tafakkurini faollashtiradi, mustaqil fikrlash va ijodiy izlanishga rag‘bat uyg‘otadi, degan xulosalarga kelishgan.

Xorijiy tadqiqotchilardan D.Kolb, G.Gardner, R.Sternberg, E.Fromm, K.Rodgers kabi olimlar ijodiy faoliyatning psixologiyasi va kreativ ta‘lim nazariyasini chuqur tahlil qilganlar. Ular ta‘lim jarayonida ijodiy metodlar inson ongining faollashuviga, o‘quvchining ichki salohiyatini ochishga xizmat qilishini ta‘kidlaydilar.

Kezi kelganda aytish lozimki, bunday yondashuvlar tasviriy san‘at ta‘limi jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik tahlillardan ma‘lum bo‘lishicha, ijodiy yo‘naltirilgan ta‘lim metodlari orqali o‘quvchilarning kreativ tafakkuri, vizual idroki va amaliy ko‘nikmalari samarali rivojlanadi.

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqishni, faqat bilim berish emas, balki o'quvchi shaxsini rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Bu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tasviriy san'at fanini kreativ pedagogika tamoyillari asosida qayta yangilash zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning metodologik asosini zamonaviy pedagogik ta'lim konsepsiyalari, ijodiy pedagogika va kompetensiyaviy yondashuv tamoyillari tashkil etadi.

Birinchi navbatda, kompetensiyaviy yondashuv nazariyasi (E.F. Zeyer, A.V. Xutorskoy, D.Raven va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan) ta'lim mazmunini faqat bilim berish bilan cheklamay, balki shaxsning amaliy faoliyatidagi salohiyatini, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni ko'zda tutadi. Bu yondashuv tasviriy san'at ta'limida o'quvchida estetik his, vizual tafakkur va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun metodologik zamin yaratadi.

Ikkinchidan, ijodiy pedagogika nazariyasi (L.S. Vygotskiy, K. Rodjers, E.Fromm) ta'lim jarayonida ijodni inson faoliyatining yuqori shakli sifatida talqin etadi. Bu nazariyaga ko'ra, har bir o'quvchi tabiatan ijodkor bo'lib tug'iladi, ta'lim tizimi esa uning ichki ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim.

Uchinchidan, vizual-kommunikativ yondashuv tasviriy san'at ta'limida tasvir, rang va obraz orqali axborotni idrok qilish, anglash va ifoda etish jarayonini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu usul kreativ fikrlash va estetik didni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu metodologik asoslar tasviriy san'at ta'limi jarayonida ijodiy yo'naltirilgan metodlarning nazariy va amaliy jihatdan ilmiy tadqiq etilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Demak, tasviriy san'at ta'limi jarayonida ijodiy yo'naltirilgan metodlar o'quvchining faol ishtirokini ta'minlash, ularda mustaqil fikrlash, estetik tafakkur va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi deb aytish imkonini beradi.

Shuningdek, ijodiy ta'lim jarayonida an'anaviy vositalar bilan birga, zamonaviy innovatsion va vizual texnologiyalardan foydalanish talab etiladi. Bu borada "o'quvchi shaxsini markazga qo'ygan ta'lim" tamoyili asosiy mezon hisoblanadi.

Qo'yida biz Sizga ijodiy yo'naltirilgan metodlarning mazmuni borasida qichqacha tushunchalar beramiz.

Demak, tasviriy san'at fanini o'qitishda quyidagi ijodiy yo'naltirilgan metodlar samarali hisoblanadi deb aytish mumkin:

– masalali ijodiy yondashuv (problem-based learning): – o'quvchi oldiga badiiy muammo qo'yiladi, u uni mustaqil hal etish orqali yangi g'oya yaratadi;

– loyiha usuli (project method): – o'quvchi ma'lum mavzuda mini-loyiha yoki badiiy ishni rejalashtirib, ijodiy yechimga yetadi;

– vizual tadqiqot usuli: – ranglar, shakllar va kompozitsiya orqali obraz yaratishning individual usullarini qidirish.

– reflektiv tahlil usuli: – ijodiy ish jarayoni va natijalarini baholash, o'z faoliyatiga tanqidiy nazar bilan qarash.

Bu metodlar nafaqat o'quvchining bilimini, balki ularning tafakkur madaniyatini va shaxsiy ifoda qobiliyatlarini rivojlantirish borasida samarali amaliy natija beradi.

O'quvchilarda kompetensiyalar shakllanishining mezonlari yuzasidan fikrlarimizni bayon etamiz.

Qayd etish lozimki, ijodiy yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarda quyidagi asosiy kompetensiyalar shakllanadi:

– estetik kompetensiya: – go'zallikni anglash, badiiy did va rang hissini rivojlantirish;

– ijodiy kompetensiya: – yangi g'oya yaratish, obrazli fikrlash va kompozitsion yechim topish qobiliyati;

– kommunikativ kompetensiya: – guruhda ishlash, fikr almashish va muloqotda vizual vositalardan foydalanish ko'nikmasi;

– amaliyotchi kompetensiya: – badiiy asar yaratishda texnik va material vositalarni mustaqil qo'llash mahoratlari.

Tadqiqot jarayonida Navoiy shahridagi 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi 5-7-sinf o'quvchilari bilan amaliy tajribalar o'tkazildi. Darslarda ijodiy yo'naltirilgan metodlardan (loyiha usuli, kompozitsiyali tahlil, rangli vizual modellar bilan ishlash) foydalanish natijasida o'quvchilarning faolligi, qiziqishi va mustaqil ishlash qobiliyati sezilarli oshgani kuzatildi.

Soha o'qituvchilarining fikricha, bunday usullar dars jarayonini qiziqarli, mazmunli va samarali qiladi, o'quvchilarda o'zaro hamkorlik va ijodiy ishonch muhitini yaratadi.

Ijodiy yo'naltirilgan ta'limning afzalliklari yuzasidan qo'yidagilarni aytib o'tish lozim:

– ta'lim jarayonida vizual va amaliy faollik kuchayadi;

– o'quvchida shaxsiy fikr, g'oya va obraz yaratish qobiliyati rivojlanadi;

– ta'lim mazmuni interaktiv va tajribaviy tus oladi;

– kompetensiyalar tizimi (bilim, malakalar, ijodiy tafakkur) uyg'un shaklda rivojlanadi.

Xulosa o'rnida va yuqoridagi tahlillar natijasida shuni aytish mumkinki:

1. Tasviriy san'at ta'limining ijodiy yo'naltirilgan metodlari o'quvchilarda mustaqil fikrlash va kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

2. Kompetensiyaviy yondashuv asosida mashg'ulotlarni tashkil etish orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va ijodiy salohiyati yaxlit tizimda shakllanadi.

3. Ta'lim jarayonida milliy an'analar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish ijodiy muhitni kuchaytiradi.

4. Tasviriy san'at fanini o'qitishda vizual vositalardan foydalanish va loyihaviy yondoshuvni joriy etish tavsiya etiladi.

Takliflarimiz qo'yidagicha:

1. Umumiy o'rta ta'lim dasturlariga tasviriy san'at bo'yicha ijodiy metodlar tizimini joriy etish;

2. Pedagoglar uchun “ijodiy yo‘naltirilgan ta’lim” bo‘yicha malaka oshirish kurslari tashkil etish;
3. Vizual va raqamli vositalardan foydalanish uchun elektron resurslar bazasini yaratish;
4. Tasviriy san’at ta’limi bo‘yicha ilmiy maktabni shakllantirish va tadqiqotlarni kengaytirish.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” – T.: O‘zbekiston, 2023.
2. Sulaymonov A. Tasviriy san’at ta’limida ijodiy yondashuv va metodika masalalari. – T.: Fan, 2021.
3. Abdirasilov S. O‘quvchilarda estetik didni rivojlantirishda tasviriy san’atning roli. – T.: Ijod, 2020.
4. Shovdirov S. Tasviriy san’at ta’limida kompetensiyaviy yondashuv asoslari. – Navoiy, 2022.
5. B.Baymetov “Qalamtasvir” Darslik. – T.: Musiqa nashriyoti, 2016